

ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА АХЛОҚИЙ ГРАДАЦИЯ МАСАЛАСИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Matlyuba Qaxharova

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

“Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy fanlar” kafedrası professori.

m.qaxharova@iiu.uz;

11, A.Qodiri, Toshkent, 100011, Uzbekiston.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yangilanayotgan O‘zbekiston sharoitida jamiyat muhitida axloqiy yuksalishga erishish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Rivojlanish va taraqqiyot bosqichida turgan mamlakatlar strategiyasi ma’naviy-axloqiy negizlarni barqaror ustqurmaviy asoslarini kuchaytirish masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etib borayotgan bozor munosabatlarining bugungi bosqichida axloqiy gradatsiyaga erishish orqali ijtimoiy muhitda bo‘y cho‘zayotgan axloqiy inqirozni bartaraf etish mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqolada axloqiy gradatsiyaning asosiy jihatlari, axloqiy me‘yor, axloqiy mezon, ijtimoiy nazorat va ibrat kabi masalalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. axloq, axloqiy inqiroz, axloqiy gradatsiya, degradatsiya, axloqiy me‘yor, axloqiy mezon, javobgarlik, ijtimoiy nazorat, ijtimoiy ta’sir, ibrat va namuna, axloqiy mas’uliyat, ijtimoiy mas’uliyat, axloqiy saviya, axloqiy madaniyat.

ВОПРОС О МОРАЛЬНОЙ ГРАДАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются возможности достижения нравственного подъема в условиях общества обновляющегося Узбекистана. В данной статье изучены вопросы, связанные с возникновением проблем морального кризиса в социальной среде стран, находящихся на стадии развития и прогресса, так как значение духовно-нравственных основ приобретает все большую актуальность. Анализированы механизмы использования и применения основ духовно-нравственной градации против деградации общества, также рассматриваются основные аспекты моральной градации,

такие как этическая норма, этический критерий, социальный контроль и личного примера.

Ключевые слова. этика, моральный кризис, моральная градация, деградация, этическая норма, этический критерий, ответственность, социальный контроль, социальное воздействие, пример и модель, моральная ответственность, социальная ответственность, моральный уровень, моральная культура.

THE QUESTION OF MORAL GRADATION IN A RENEWED UZBEKISTAN: PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING THEM

ANNOTATION

This article examines the possibilities of achieving moral uplift in the conditions of the society of renewing Uzbekistan. This article studies the issues related to the emergence of problems of moral crisis in the social environment of countries in the stage of development and progress, as the importance of spiritual and moral foundations is becoming increasingly important. It analyses the mechanisms of use and application of the foundations of spiritual and moral gradation against the degradation of society, and also considers the main aspects of moral gradation, such as ethical norm, ethical criterion, social control and personal example.

Keywords: ethics, moral crisis, moral gradation, degradation, ethical norm, ethical criterion, responsibility, social control, social impact, example and model, moral responsibility, social accountability, moral level, moral culture.

Кириш. Жамият муҳити барқарорлигида ахлоқий нормалар, кадриятлар алоҳида аҳамиятга молик, унинг маънавий тараққиёти ва маданий савиясининг асоси, ундаги ахлоқий асосларнинг ниҳоятда мустаҳкамлиги билан характерланади. Чунки айнан ахлоқ - инсон фаолиятини мувофиқлаштирувчи асосий омил бўлиб, оламни маънавий-ахлоқий англаш воситаси ҳисобланади. Шу сабабдан ҳам янгиланаётган Ўзбекистон шароитида ахлоқ нормаларига риоя этиш шахс фаолиятининг муҳим талабларидан, мезонларидан бири саналади, ўзаро муносабатларда ахлоқий меъёр ва мезонларни суистеъмол қилиш, улардан чекиниш, аксар ҳолларда нафақат ижтимоий танбеҳларга балки, жазоларга ҳам сабаб бўлади.

Шунингдек, бугунги тараққиёт эгаси анъанавий ва замонавий жамият кадриятларини уйғунлаштириши ва албатта ўзи ўзлаштираётган, мақбул деб топган билимлари, кадриятлари ва ғояларининг ахлоқий жиҳатларига эътибор

бериши, уларнинг умумэтироф этилган ахлоқий нормаларга зид бўлмаслигини таъминлаши зарур. Айнан шунинг учун ҳам у турли билим, қадрият ва ғояларни ахлоқ нормалари, инсонпарварлик тамойиллари призмасидан ўтказиб таҳлил қилганидан, уларнинг мазкур норма ҳамда тамойилларга мослигига амин бўлганидан кейингина ўзлаштиради. Қачонки ҳар бир жамият аъзоси ижтимоий ва ҳатто касбий билимларни ҳам миллий ахлоқ мезонлари асосида танлашга ва ўзлаштиришга эришар экан ахлоқий градация юзага келади, синергетик асосда мазкур жамият муҳити барқарорлашиб боради. Агарда ўзлаштирилажак билим ва ахлоқ нормаси ўртасида муайян номутаносиблик мавжуд бўлса, бундай билимларнинг қабул қилиниши, жамият микро муҳитидаги ўзаро муносабатлар таркибига ахлоқий детерменантларни тадбиқ этиш қийин кечади. Тўғри, айрим билимлар прагматик характерга эга бўлсада, миллий ахлоқ нормаларидан йироқ бўлгани боис суст қабул қилинади ва қилинмоқда. Масалан, мустақил Ўзбекистоннинг янги тарихига назар ташласак, бозор муносабатлариги тадрижий йўл билан ўтиш танловимизнинг нечоғлик тўғри бўлгани ва айнан тадрижийлик негизида жамият муҳитидаги ахлоқий деградацияни олди олинганлигини гувоҳи бўламиз. Аслида нима учун иқтисодиётни радикал ўзгартириш билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган “фалаж терапияси”ни танламаганлигимиз ҳам ойдинлашади. Чунки, мазкур модел миллатимизга, эътиқодимизга хос бўлган сийлаи-рахим, ўзаро ёрдам, мухтожларга кўмак, саҳоватпешалик, оқибатлилиқ, меҳрибонлик, ҳамжиҳатлик каби ахлоқий нормаларига зид.

Адабиётлаар шарҳи. Жамият муҳитида "ахлоқий таназзул" (ахлоқий деградация)ни муҳокама қилишда ўзига хос мураккаблиқ бўлиб, гап муаян муҳокама қилинаётган, ўрганилаётган ахлоқийлик масаласи[1] умумий объектдан мустақил бўлиши керак. Чунки, деградациянинг ўзи аслида нисбий тушунча бўлиб, шу билан бирга ҳамма нарса нисбий бўлса, биз муайян ахлоқий таназзул ҳақида гапира олмаймиз. Ахлоқий деградацияни тасвирлашда биз ўзимизни бошқа маданият ва унинг жамият муҳитининг микро муҳитидаги кўринишлари билан солиштиришимиз объективликни таъминлаш имконини бериши мумкин. Ахлоқий таназзулнинг белгиларидан бири, аввало, яхшилиқ ва ёмонлик, ҳақиқат ва ёлғон ҳақида умумий тушунчанинг йўқлигидир. Шу сабабли, муайян ҳодисалар бир сабабга кўра ёмонлашиши ва бошқа сабабларга кўра ривожланиши мумкин. Чунки мазкур жараёнда, муайян ўз-ўзини йўқ қилувчи қарама-қаршилиқ юзага келади, бундай ҳолатда нисбийлик мутлақ ҳақиқат сифатида белгиланади. Ўзининг аниқ белгилаб кўйилган хусусиятларини шакллантиришга, аниқ ва айна пайтда ҳақиқий баҳолаш

қийматини топишга ҳаракат қиладиган ҳар бир киши, гўё ҳақиқатнинг душмани сифатида ҳам баҳоланиши мумкин.

Умуман, шахс турли қадриятларни ҳам ахлоқ мезонлари асосида танлайди ва ўзлаштиради[2]. Бугун жамиятни ахлоқий таназзулга элтувчи омиллар ва иллатлар кўп. Уларнинг аксарияти ўзга жамиятлар бағрида юзага келаётганига қарамасдан, глобаллашув ва ахборот технологиялари асрида бошқа жамиятларга ҳам сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Бинобарин, Янги Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий асослари вужудга келтирилаётган бугунги кунда мазкур омилларнинг таъсир меъёрларини аниқлаш ва ижтимоий башоратларни шакллантириш зарурияти ортмоқда. Шу сабаб, Ғарб мамлакатларида қадрият даражасига кўтарилган, бироқ миллий ахлоқ нормаларига зид бўлган кўплаб қадриятлар мунтазам инкор қилиб келинмоқда. Масалан, XX асрнинг охирларига келиб, жинсий озчиликнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ғарбда қадрият даражасига кўтарилди. Европанинг аксар мамлакатларида ушбу “қадрият” ҳатто давлат сиёсатининг инсонпарварлиги ва адолатпешалигини ўлчовчи мезонга, умуман жамиятда демократиянинг қарор топганлиги даражасини намойиш қилувчи омилга айланиб улгурган.[3] Лекин бу “қадрият” ва нормалар на миллий, на диний ахлоқий меъёрларга мос бўлгани боис жамиятимиз аъзолари томонидан нафақат инкор, балки кескин танқид ҳам қилиб келинмоқда. Ёхуд, ғарб жамиятларида чуқур илдиз отаётган кўплаб оилавий қадриятлар ҳам юқоридаги фикримизга далил бўла олади. Масалан, бу жамиятда оилавий индивидуализм, яъни алоҳида оила аъзоси манфаатларининг умумоилавий манфаатлардан устуворлиги юзага келмоқда. Ўзбек оиласида эса умумий манфаатлар бирламчи роль ўйнайди, уларга зид саъй-ҳаракатлар ахлоқий меъёрнинг бузилиши деб ҳисобланади. Айнан шунинг учун ҳам Ўзбекистонда ғарбона оилавий индивидуализмни тарғиб этувчи қадриятларнинг қабул қилиниши ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас. Ўзбекистонда шахс турли ғояларни ўзлаштиришда ҳам ахлоқ мезонларига таянади. Асрлар давомида шаклланган тенглик, адолат, марказлашган давлат, инсонпарварлик ва маърифатпарварлик ғояларининг ижтимоий-ахлоқий заминлари мустаҳкам бўлгани, улар жамиятда ҳукм сураётган ижтимоий-ахлоқий муҳитга ижобий таъсир кўрсатгани туфайли кишилар томонидан ўзлаштирилди.

Мамлакатимизда ҳам ахлоқийликка хос бўлган прогрессив хусусиятларга салбий таъсир кўрсатишга қодир бўлган омилларнинг пайдо бўлаётганини эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Янги воқелик шароитида бундай эътиборсизлик шахс билимлари доирасининг торайишига, ахлоқий қиёфаси

инкирозига, унинг инсонпарвар ғоялардан ажралиб қолишига, миллий ва умуминсоний қадриятлардан йироқлашишига сабаб бўлиши мумкин.[4] Шу боисдан мазкур масалани жамиятнинг маънавий хавфсизлигини ва ижтимоий тараққиётини таъминлаш билан боғлиқ стратегик аҳамиятга эга бўлган вазифа сифатида баҳоламоқ даркор. Бу вазифани бажариш эса мамлакатимизда ахлоқшунослик ва амалий ахлоқ каби инсоншунослик фанларини ўқитиш тизимини мазмунан такомиллаштириш ва модернизация қилиш, мақсад ва вазифаларига аниқлик киритиш, устувор йўналишларини белгилаш, унга яхлитлик ва тизимлилик, узвийлик ва узлуксизлик ато этишдан бошланади. Кенг маънода ахлоқий билимларни тарқатиш ва тарғиб қилиш, таълим-тарбия ва маориф тизими мажмуини, маданий-маърифий тадбирлар йиғиндисини, мамлакатдаги мазкур фаолият билан шуғулланувчиларни илмий-назарий ва энг асосийси амалий кўникма ва малакалар билан таъминлашни назарда тутади. Ахлоқий градациянинг асосий мақсади инсонни маънавий камолотга, жамиятни эса замон тенденцияларига мос равишда тараққиётга элтувчи ғоя ва билимлар билан мазмунан ва таркибан тўлдириб бориш, маданият ютуқларини тарқатиш ва амалда тадбиқ этишдан иборат. Ахлоқий градация ахлоқий маърифат турли йўналишларда олиб борилади. У жамиятда ахлоқий муҳитни шакллантириш, ривожлантириш ва юксалтиришга асос бўлади ва албатта муайян, жамиятнинг фундаментал эҳтиёж ва манфаатлари билан уйғун ҳолда кечади. Унинг ўзига хослиги ҳам шунда. Унинг сифати ва характери кишиларнинг ахлоқий маданиятига боғлиқ. Фундаментал эҳтиёжлар ва тасаввурлар ўзгарса, жамиятдаги ахлоқий градация шакли ҳам ўзгаради. Масалан, Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан “Учинчи ренессанс” [5] ғоясининг илгари сурилиши ахлоқий маърифат ғоялари тарғиботидан ўзга нарса эмас. Ушбу ғоялар миллат ахлоқий идеаллари, нормаларига мос бўлгани сабабли халқимиз томонидан маъқулланди ва қабул қилинди. Аксинча, миллат ахлоқий нормаларига зид бўлган ғоялар мамлакатимизда истиқомат қилаётган жамоатчилиги томонидан рад этиб келинади.

Тарихий тараққиёт мобайнидаги барча соҳадаги ўзгаришлар ахлоқий меъёр ва мезонларнинг ҳам унинг вазифаларини ҳам ўзгариши мутаносиб равишда мазкур тузилманинг ҳам янгиланишига, унинг таркибий элементлари характери ва фаолиятининг ўзгача тус олишига сабаб бўлади. Янгиланаётган Ўзбекистон шароитида ҳам шахс ахлоқининг асрлар давомида ҳукм сурган хусусиятларига салбий таъсир кўрсатадиган қатор ижтимоий жараён ва иллатларнинг пайдо бўлаётгани ахлоқий градацияга оид ишларни замонавийлаштириш, тизимлаштириш, оптималлаштириш вазифасини кун тартибига қўймоқда.

Афсуски, мазкур тенденцияларнинг барчаси ҳам прогрессив характерга эга эмас, улар орасида регрессив хусусиятдаги омиллар ҳам бисёр учрайди. Бу ўзгаришлар моҳиятини англаб олиш учун кенг ижтимоий билимларга эга бўлиш, янги ва янги маълумотларни ўзлаштириб бориш керак бўлади, албатта.

Бу ижтимоий аҳамиятга молик вазифани уудалаш учун Учинчи ренессансда “ахлоқий маърифат”ни шакллантириш зарур бўлиб бундан асосий мақсад жамият салоҳиятини маданий-маърифий ишларни оптималлаштириш ва замонавийлаштиришга йўналтиришни тақазо қилади. Хусусан, ижтимоий фанларни қардсизланаётгани, жамият муҳитида, айниқса микро муҳитдаги ахлоққа зид нормаларнинг пайдо бўлаётганлиги, ахлоқсизлик тарғиботининг мисли кўрилмаган кўламга етиши маиший маданият, кийиниш маданияти, овқатланиш маданияти каби мезонлари ривожига тўсиқ бўлаётганлиги, ҳалоллик, виждонлилик, ҳаромдан ҳазар каби ахлоқий меъёрлар бузилаётганлиги, ғоявий бўшлиқ ва маънавиятсизлик элементларининг вужудга келаётганлиги, суб маданиятлар[6] орқали ёт (деструктив) ғоялар тарғиботининг кучайиб бораётганлиги, псевдоқадрият ва аксил қадриятларнинг урчиб бориши, миллий анъана ва маросимларнинг деформацияга, деградацияга учраётгани, псевдосанъат кўринишларининг ривожланаётгани ҳам ахлоқий градацияни кучайтириш доирасида қуйидаги вазифаларни ҳал қилишни тақазо қилмоқда.

Хулоса. Умуман олганда, ахлоқсизлик кўринишлари, ахлоқ меъёрларнинг бузилиши барча замонларда ҳам бўлган. Лекин бугунги глобаллашув шахслараро муносабатларни саёзлаштирди, авлодларни бир-биридан узоқлаштирди. Ташвишли жиҳати шундаки ахлоқсизлик кўринишлари одатий ҳолга айланиб бормоқда. Айрим ҳолатларда эса, ахлоқсизликни маданият деб қараш шаклланди. Аслида бу ахлоқий деградация бугунги тараққиётга, инсон ҳаёти, оила муқаддаслиги ва ёшлар тарбиясига таҳдиддир.

Биринчидан, жамиятда илм-фан асосларини, инсон капиталини ахлоқий мезон ва меъёрларини таъминламасдан туриб маърифий ишларни оптималлаштириб, анъанавий ва замонавий андозаларни уйғунлаштириб бўлмайди. Чунки инсон дунёқарашини кенгайтириш, унинг дунёвийлик жиҳатларини қарор топтиришда, инсон, айниқса ёшлар таҳлилий қобиляти ва тафаккурини шакллантириш, улар қарашларида аксиологик, гуманистик ёндашувни қарор топтиришда унинг аҳамияти беқиёсдир. Бундай жамиятда шахснинг маънавий қиёфаси турли иллатлардан ихоталанади, кенг илмий дунёқарашнинг шаклланишига замин пайдо бўлади.

Иккинчидан, жамиятда муҳитида ахлоқ устуворлигини таъминламасдан туриб оптималлаштириш, замонавийлаштиришга оид ислохотлар самарадорлигига эришиб бўлмайди. Чунки “ахлоқ – кишиларнинг тарихан таркиб топган хулқ-атвори, юриш-туриши, ижтимоий ва шахсий ҳаётдаги ўзаро муносабат, шунингдек, жамиятга бўлган муносабатларни тартибга солиб турадиган меъёр ва мезонлар йиғиндисидир”[7]. Бироқ бугунги таҳликали мураккаб бир замонда, ахлоқийликка зид бўлган ахлоқий меъёр ва мезонларни балансини бузувчи бир қатор деградация кўринишлари бўй чўза бошлади. Хусусан, муқаддас оила ва унинг қадриятлари инқирози жумладан оилавий ажримлар ва ижтимоий етимлар сонининг ортиб боришини мисол қилиш мумкин. Ўзбекистоннинг 2022 йилда қайд этилган никоҳлар сони 296,7 мингтани ташкил этиб, сўнгги 5 йилда сезиларли камайган. Никоҳдан ажрашишлар сони эса 48,7 мингтани ташкил этиб, охириги 5 йилда кўпайган. Ўзбекистонда 9 миллиондан ортиқ оила бор. Йилига ўртача 250–300 минг янги оила қурилмоқда. Аммо, шу билан бирга, ҳар йили ўртача 45–49 минг ажралишлар ҳам кузатилмоқда[8]. Шунингдек, жамият муҳитининг барча босқичларида ахлоқсизлик ва уни тарғиб қилувчи воситалар ва технологиялар ҳам аллақачон юзага келиб улгурди десак муболаға бўлмайди албатта. Хусусан, таълим муҳитига эътибор қаратсак, мазкур тизимнинг барча босқичларида, айниқса, олий таълимда ўтиладиган ижтимоий фанлар ва уларнинг ўқув хажмини кескин камайтирилиши, уларнинг тарбиявий, дидактик таъсир имкониятларини чеклаб қўйди. Таълим тизимида юзага келган технократик ёндашув натижасида шаклланган технократик тафаккур ғоялар дунёсига бўлган эътиборни заифлаштириб, жамият муҳитида ғоявий нигилизм кайфияти кучайишига сабаб бўлди ва бўлмоқда. Ваҳоланки, айнан ижтимоий фанлар жамиятда ахлоқ устуворлигини таъминлаш имконини берадиган асосий омиллардан бири саналиб, бу ҳам жамиятда ахлоқ устуворлигини градациясини таъминлашга тўсиқ бўлди. Агар жамият муҳитида бу каби масалаларнинг ижтимоий эмбрионлари бартараф этилиб, ижтимоий назорат қилинмаса, ўсиб келаётган ёш авлод ўзи эгаллаб бораётган барча билимлари, ғоялари ва қадриятларини ахлоқий талаблар асосида танлашдан бегоналашади.

Айнан шунинг учун ҳам янгиланаётган Ўзбекистон шароитида жамият муҳитида ахлоқ устуворлигини таъминлашга доир чоралар кун тартибининг бирламчи масаласи сифатида қаралмоғи керак бўлади. Бунинг учун аввало, жамиятда илм асосларини ахлоқ устунларига қуришни таъминлаш, ахлоқий тарбия ва ахлоқий камолотга оид янги тенденциялар орқали ижтимоий ва маънавий соҳаларни моҳиятан янгилаш талаб қилинади

REFERENCES:

1. Таланова К.С. Модель морального кризиса по Э. Дюркгейму. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/model-moralnogo-krizisa-po-e-dyurkgeymu.pdf.
2. Qaxharova, M., & Raximshikova, M. (2023). Yoshlarning ongi va tafakkurini shakllantirish va tarbiyalash muammosi. Farg‘ona davlat universiteti ilmiy jurnali, (1), 169-174.
3. Матвеев П.Е. Моральные ценности. Дисс-я. Д.ф.н. наук. 2007.
4. Kakhkhorova, M. M., & Farfiyev, B. A. (2023). Family is the Cradle of Values That Ensure the Eternity of Life and Continuity of Generations. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 24, 55-60.
5. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // [https:// president.uz/uz/lists/view/4057](https://president.uz/uz/lists/view/4057).
6. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.- Тошкент: Ўзбекистон, 2021.
7. Лагутина А.В. Молодежная субкультура как игровая мифоритуальная система. Диссертация к.ф.н. 2013.
8. Mirziyoev Sh.M. Ma’naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak. Toshkent: Xalq so‘zi. 2023 23-dekabr.
9. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. Биринчи жилд. - Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2019. - Б.119.
10. Отамуродов С. (2008). Глобаллашув ва миллат. Тошкент: Янги аср авлоди.
11. Xvostov V.M. (2016). Ocherk istorii eticheskix ucheniy. Moskva: Kom Kniga.
12. Sher A. (2010). Axloqshunoslik. Toshkent: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati.